

Trabalhadores, Habitantes e Ambientes do Sul Global pagam o preço da Transição Energética ¹

João Henrique Santana Stacciarini
Universidade Federal de Goiás

 <https://orcid.org/0000-0003-3517-9410>

 joastacciarini@hotmail.com

Ricardo Junior de Assis Fernandes Gonçalves
Universidade Estadual de Goiás

 <https://orcid.org/0000-0002-8033-0426>

 ricardo.goncalves@ueg.br

1 - Esta reportagem científica, originalmente publicada no jornal *The Conversation*, baseia-se em uma investigação conduzida pelos autores e previamente divulgada no periódico *Mercator*. O artigo completo está disponível gratuitamente, em português e inglês, por meio do seguinte link: <https://doi.org/10.4215/rm2025.e24009>.

Na República Democrática do Congo (RDC), país da África Central que foi colônia da Bélgica até os anos 1960 e atualmente responde por cerca de 74% da produção global de cobalto, trabalhadores transportam o minério bruto em bicicletas, expondo-se a metais tóxicos e elevando o risco de doenças graves. Imagem: Roy Maconachie (2024).

Na última semana de junho, o Energy Institute (EI) divulgou a **Revisão Estatística de Energia Mundial de 2025** ¹, indicando que todas as principais fontes globais de energia atingiram recordes em 2024, reflexo do **aumento da demanda mundial** ². Atualmente, cerca de **80% da energia consumida no planeta** ³ ainda provém de fontes fósseis, agravando a **poluição e as mudanças climáticas** ⁴. A transição energética tem avançado, impulsionada principalmente pela queda dos custos da energia solar e eólica ⁵, que concentraram **86,5% dos investimentos em renováveis** ⁶ entre 2013 e 2022.

Todavia, apesar de essenciais, essas tecnologias **dependem intensamente de minerais** ⁷, devido à **menor densidade energética** ⁸ e à **vida útil reduzida dos equipamentos** ⁹. Uma turbina eólica pode demandar até **nove vezes mais minerais** ¹⁰ que uma usina a gás de capacidade semelhante, e veículos elétricos exigem **grandes volumes de materiais** ¹⁰ devido às baterias de maior porte.

Como a **reciclagem ainda é limitada** ¹¹, há uma crescente **pressão por novas extrações** ⁷. Estima-se que, até 2050, a demanda por minerais **auge mais de 200% no setor elétrico e 350% no setor de transportes** ¹².

A mineração, entretanto, gera **bilhões de toneladas de resíduos por ano** ¹³ e **consome grandes volumes de água e energia** ¹⁴, o que evidencia que as tecnologias verdes também acarretam **custos ambientais significativos** ⁷. Além disso, grande parte dos chamados “**minerais críticos**” ¹⁵ — essenciais para tecnologias de baixo carbono — é extraída de países do Sul Global, ou seja, **nações da África, América Latina e Ásia** ¹⁶ que compartilham características como menor renda, maior desigualdade e histórico de colonização.

Posição	Cobalto (2023)		Níquel (2022)		Cobre (2022)	
	País	%	País	%	País	%
1º	RD Congo	73,9 %	Indonésia	48,6 %	Chile	24 %
2º	Indonésia	7,4 %	Filipinas	10,0 %	Peru	10 %
3º	Rússia	3,8 %	Rússia	6,7 %	RD Congo	10 %
4º	Austrália	2,0 %	Nova Caledônia	5,8 %	China	9 %
5º	Madagascar	1,7 %	Austrália	4,9 %	EUA	6 %
6º	Filipinas	1,7 %	Canadá	4,3 %	Rússia	5 %
7º	Cuba	1,4 %	China	3,3 %	Indonésia	4 %
8º	Nova Caledônia	1,3 %	Brasil	2,5 %	Austrália	4 %
9º	P. Nova Guiné	1,3 %			Zâmbia	4 %
10º					México	3 %
	Outros (Soma)	5,5 %	Outros (Soma)	13,9 %	Outros (Soma)	21 %

Posição	Lítio (2023)		Terras Raras (2023)	
	País	%	País	%
1º	Austrália	46,6 %	China	68,3 %
2º	Chile	23,8 %	EUA	12,3 %
3º	China	17,9 %	Myanmar	10,6 %
4º	Argentina	5,2 %	Austrália	5,1 %
5º	Brasil	2,7 %	Tailândia	2,0 %
6º	Zimbábue	1,8 %	Índia	0,8 %
	Outros (Soma)	2,0 %	Outros (Soma)	0,9 %

Países do Sul global

Países do Sul Global, em destaque, lideram a extração de minerais críticos para a transição energética. Fonte: Autores - (Stacciarini; Gonçalves, 2025).

Nesses países, a exploração mineral frequentemente **favorece multinacionais** ¹⁷, que se beneficiam de legislações brandas, governos dependentes da mineração e sociedades civis fragilizadas — fatores que reduzem custos e ampliam lucros. Como consequência, as populações locais sofrem os maiores impactos socioambientais, enquanto os benefícios da transição energética se concentram nos países do Norte Global.

Cobalto

O cobalto é fundamental para a produção de baterias, especialmente as utilizadas em veículos elétricos, que responderam por cerca de **40% da demanda global em 2023**¹⁸. Essa demanda deve **dobrar até 2030**¹⁹. Aproximadamente 74% da produção mundial está concentrada na República Democrática do Congo (RDC) (ver Tabela) — país da África Central que foi colônia da Bélgica até os anos 1960 —, onde a extração ocorre, em grande parte, **sem condições adequadas de segurança**²⁰, expondo trabalhadores a metais tóxicos e elevando o risco de doenças graves.

Além das grandes mineradoras, milhares de congoleses atuam na mineração artesanal em condições precárias. Investigação recente identificou **trabalho infantil, mortes por desabamentos e o manuseio inseguro do minério**²¹ por mulheres e crianças.

Mulheres lavam minério bruto de cobalto após a extração, ficando expostas a altos riscos de intoxicação.

Imagem: Roy Maconachie (2024).

O cobalto **extraído é repassado a intermediários**²¹ e, dessa forma, chega às grandes empresas, que evitam vínculos diretos com as violações. Organizações como RAID e Afrewatch também denunciam a **contaminação da água nas proximidades das minas**²², com impactos na pesca, na agricultura e na saúde das comunidades, incluindo aumento de doenças ginecológicas, dermatológicas e reprodutivas.

Níquel

O níquel é essencial para a fabricação de baterias e sistemas de armazenamento de energia, com **previsão de crescimento exponencial**¹⁰ da demanda nas próximas décadas. A Indonésia, ex-colônia holandesa que se tornou independente em 1945, lidera a produção mundial, respondendo por cerca de metade da oferta global (ver Tabela), após **multiplicar por seis sua produção**²³ entre 2010 e 2023.

Apesar de seu papel estratégico na transição energética, grande parte do **níquel indonésio é extraída e processada com o uso de carvão**²⁴ — uma **fonte altamente poluente**²⁵. O consumo desse combustível **aumentou substancialmente**²⁶ nos últimos anos, tornando o país o **terceiro maior produtor, oitavo maior consumidor e sétimo maior emissor de CO₂**²⁷ do mundo.

As atividades de mineração e fundição têm **contaminado solos, águas e áreas costeiras do arquipélago indonésio** ²⁸, prejudicando ecossistemas e comunidades dependentes da pesca e da

agricultura. Além disso, as condições de trabalho são precárias, com pelo menos **47 mortes registradas** ²⁹ entre 2015 e 2022 em minas de níquel.

Minas de níquel avançam na Indonésia, destruindo florestas e poluindo o meio ambiente. Imagem: Garry Lotulung (2024).

Cobre

O cobre, metal com maior condutividade elétrica entre os não preciosos, é **essencial para turbinas eólicas, painéis solares, veículos elétricos e redes modernas** ³⁰. Sua crescente relevância na transição energética **elevou a produção global de 16 milhões de toneladas métricas em 2010 para 22 milhões em 2023** ³¹, com tendência de alta nas próximas décadas. O Chile lidera a produção mundial (24%), seguido por Peru e República Democrática do Congo (10% cada) (ver Tabela), embora o setor seja **dominado por multinacionais do Norte Global** ³².

No Chile, os impactos socioambientais da mineração de cobre são significativos: no norte do país, **comunidades indígenas convivem com poeira tóxica** ³³ que eleva o risco de doenças; já na costa central, a Fundição de Ventanas **foi encerrada em 2023** ³⁴ após protestos contra **décadas de poluição** ³⁵, que transformaram a

região em uma **“zona de sacrifício”** ³⁶, marcada por surtos de doenças relacionadas à contaminação do ar, da água e do solo.

Pescadores recolhem resíduos poluentes em praia próxima à fundição de cobre de Ventanas, na Baía de Quintero, no Chile. Imagem: Michelle Carrere (2019).

No Peru, investigações revelaram contaminação da água e altos níveis de metais tóxicos³⁷ — como arsênio, chumbo e mercúrio — entre moradores das áreas afetadas por projetos mineradores³⁸. Já na República Democrática do Congo, os desafios são similares aos observados na exploração de cobalto — já apresentados em tópico anterior —, incluindo precariedade laboral, contaminação ambiental e violações de direitos humanos³⁹.

Lítio

O consumo global de lítio aumentou 686% entre 2010 e 2023⁴⁰, impulsionado principalmente pelas baterias de íons de lítio para veículos elétricos, que responderam por 87% da demanda em 2023⁴⁰. Embora a Austrália lidere a produção mundial (46,6%), cerca de 60% das reservas conhecidas estão na América Latina⁴¹, especialmente no chamado “Triângulo do Lítio” — formado por Chile, Argentina e Bolívia —, já responsável por cerca de 30% da produção global (ver Tabela).

A extração ocorre em desertos salinos, por meio do bombeamento de salmouras para a superfície e sua evaporação em grandes piscinas a céu aberto⁴². Esse processo, intensivo em uso de água⁴³, vem afetando a disponibilidade hídrica em regiões áridas, prejudicando a agricultura, a pecuária e o modo de vida das comunidades locais⁴⁴. Além da contaminação de solos e ecossistemas, há críticas quanto à baixa geração de empregos, à arrecadação limitada de royalties e ao aumento de conflitos socioambientais⁴³.

A atividade de mineração de lítio no norte da Argentina tem causado poluição e o secamento de rios, desencadeando múltiplos impactos socioambientais para as comunidades locais. Imagem: Maria Paula Gaido (2024).

Terras Raras

Os elementos de terras raras (REE), um grupo de 17 metais estratégicos⁴⁵ para a fabricação de ímãs, baterias, ligas metálicas e dispositivos de alta tecnologia⁴⁶, são fundamentais para a transição energética. Entre 2010 e 2023, a produção global cresceu de 133 mil para 350 mil toneladas métricas⁴⁷, refletindo seu papel cada vez mais relevante nas tecnologias verdes.

A China, líder na produção global (68,3%), enfrenta impactos ambientais significativos, com poluição da água e do solo causada pelo uso intensivo de produtos químicos⁴⁸ empregados

na extração e no processamento de terras raras, impondo **riscos sérios à saúde das populações locais** ⁴⁹.

Mianmar, ex-colônia britânica e terceiro maior produtor mundial (ver Tabela), **dobrou sua produção entre 2018 e 2023** ⁵⁰. No entanto, essa expansão tem ocorrido sob sérias irregularidades, como **mineração ilegal, controle por milícias armadas, ausência de regulamentação ambiental e graves violações de direitos humanos** ⁵¹. Relatos

incluem **adoecimentos, mortes por acidentes e exposição química** ⁵², além do aumento da **violência, do tráfico de drogas e da prostituição** ⁵¹ nas áreas mineradas.

A extração de terras raras em Mianmar acarreta sérios impactos socioambientais. Após a exaustão dos recursos, muitas minas são abandonadas sem a adoção de medidas de recuperação ambiental.

Imagem: Global Witness (2022).

Pensar um futuro possível?

Diante dos desafios expostos, torna-se imperativo repensar os rumos da transição energética para que ela não reproduza — ou aprofunde — **padrões históricos de exploração no Sul Global**⁷. Promover uma transição verdadeiramente justa exige incluir os territórios do Sul não apenas como fornecedores de recursos sob legislações frágeis, mas como protagonistas na construção de um novo modelo de desenvolvimento. Para isso, é necessário enfrentar as assimetrias estruturais que caracterizam as dinâmicas produtivas e geoeconômicas globais.

Como contribuição ao debate, destacamos a urgência de: (1) fortalecer os mecanismos de rastreabilidade dos minerais críticos; (2) estabelecer marcos regulatórios mais rigorosos, com fiscalização ambiental efetiva e responsabilização corporativa; (3) garantir a participação ativa das comunidades locais nos processos decisórios; (4) fomentar cadeias de valor locais, com agregação de valor à produção mineral; (5) converter compensações e royalties em investimentos em infraestrutura social e estratégias de diversificação econômica; (6) incentivar a inovação tecnológica voltada à reciclagem e ao reuso de minerais críticos; (7) repensar os atuais padrões globais de produção e consumo, reconhecendo os limites ecológicos do planeta. Somente com tais esforços será possível viabilizar uma transição energética que promova, de fato, justiça socioambiental em escala global.

Declaração de transparência

João Stacciarini recebe financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

Ricardo Assis Gonçalves recebe financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PrP) da Universidade Estadual de Goiás (UEG).

Referências

1. ENERGY INSTITUTE - Statistical Review of World Energy. 2025. **Energy Institute**. Disponível em: <https://www.energyinst.org/statistical-review>. Acesso em: 10 jun.2025.
2. ENER DATA - An Independent Research Company that Specialises in the Analysis and Forecasting of Energy and Climate Issues. **Total energy production**. 2024. Disponível em: <https://yearbook.enerdata.net/total-energy/world-energy-production.html>. Acesso em: 19 jun. 2025.
3. IEA - International Energy Agency. **Energy Statistics Data Browser: total energy supply (tes) by source, world 1990-2022**. Total energy supply (TES) by source, World 1990-2022. 2023. World Energy Balances. Disponível em: <https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/energy-statistics-data-browser>. Acesso em: 20 jun. 2025.
4. IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change. **Climate Change 2022: impacts, adaptation and vulnerability**. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2022. 3056 p. <https://doi.org/10.1017/9781009325844>.
5. STATISTA. **Average installed cost for solar photovoltaics worldwide from 2010 to 2023**. 2024. Disponível em: <https://www.statista.com/statistics/809796/>. Acesso em: 30 jun. 2025.
6. IRENA - International Renewable Energy Agency; CPI - Climate Policy Initiative. **Global landscape of renewable energy finance 2023**. Abu Dhabi: International Renewable Energy Agency (IRENA), 2023. 24 p. Disponível em: <https://www.irena.org/Publications/2023/Feb/Global-landscape-of-renewable-energy-finance-2023>. Acesso em: 28 jun. 2025.
7. STACCIARINI, J. H. S.; GONÇALVES, R. J. A. F. Transição Energética e Mineração no Sul Global. **Mercator**, Fortaleza, v. 24, jun 2025. <https://doi.org/10.4215/rm2025.e24009>.
8. VAN ZALK, J.; BEHRENS, P. The spatial extent of renewable and non-renewable power generation: a review and meta-analysis of power densities and their application in the U.S. **Energy Policy**, [S.L.], v. 123, p. 83-91, dez. 2018. <http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2018.08.023>.
9. STATISTA. **Lifespan of low-carbon energy sources and power plants worldwide by type**. 2024. Disponível em: <https://www.statista.com/statistics/1264727/>. Acesso em: 05 jul. 2025.

10. IEA - International Energy Agency. The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions. Paris, France: IEA, 2021. 287 p. Disponível em: <https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions>. Acesso em: 01 Jul. 2025.
11. MASSOUD, M. et al. Review on recycling energy resources and sustainability. **Heliyon**, [S.L.], v. 9, n. 4, p. 1-17, abr. 2023. <http://dx.doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15107>.
12. WATARI, T. et al. Total material requirement for the global energy transition to 2050: a focus on transport and electricity. **Resources, Conservation and Recycling**, [S.L.], v. 148, p. 91-103, set. 2019. <http://dx.doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.05.015>.
13. EPA - U.S. Environmental Protection Agency. **Metal Mining Waste Management Trend. 2024. TRI National Analysis**. Disponível em: <https://www.epa.gov/trinationalanalysis/metal-mining-waste-management-trend>. Acesso em: 03 jul. 2025.
14. FRESLON, W. S.; COONEY, P. Transnational Mining and Accumulation by Dispossession. In: COONEY, P.; FRESLON, W. S. (ed.). **Environmental Impacts of Transnational Corporations in the Global South**:. Bingley (England): Emerald, 2018. p. 11-34. <https://doi.org/10.1108/S0161-723020180000033002>.
15. IRENA - International Renewable Energy Agency. **Critical Materials for The Energy Transition**. Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos): International Renewable Energy Agency (IRENA), 2021. 43 p. Disponível em: <https://www.irena.org/Technical-Papers/Critical-Materials-For-The-Energy-Transition>. Acesso em: 03 Jul. 2025.
16. BUARQUE, D. **O Sul Global está em ascensão: mas o que é exatamente o sul global?**. Interesse Nacional. [S.L.], p. 1. jul. 2023. Disponível em: <https://interessenacional.com.br/portal/o-sul-global-esta-em-ascensao-mas-o-que-e-exatamente-o-sul-global/>. Acesso em: 01 jul. 2025.
17. HILSON, G.; HASELIP, J. The environmental and socioeconomic performance of multinational mining companies in the developing world economy. **Minerals & Energy**, [S.L.], v. 19, n. 3, p. 25-47, set. 2004. <http://dx.doi.org/10.1080/14041040410027318>.
18. STATISTA. **Distribution of cobalt demand worldwide in 2022, by application**. 2024. Disponível em: <https://www.statista.com/statistics/1143399/global-cobalt-consumption-distribution-by-application/>. Acesso em: 31 mai. 2024.
19. CB - Cobalt Institute. **Cobalt Market Report 2022**. England: Cobalt Institute, 2023. 45 p. Disponível em: <https://www.cobaltinstitute.org/resource/cobalt-market-report-2022/>. Acesso em: 31 mai. 2024.
20. SOVACOOOL, B. et al. Sustainable minerals and metals for a low-carbon future. **Science**, [S.L.], v. 367, n. 6473, p. 30-33, 3 jan. 2020. American Association for the Advancement of Science (AAAS). <http://dx.doi.org/10.1126/science.aaz6003>.
21. MACONACHIE, R. Appalling conditions and poverty wages: the lives of cobalt miners in the DRC. **The Conversation**. Melbourne (Australia), p. 1. 30 dez. 2024. Disponível em:

<https://theconversation.com/we-miners-die-a-lot-appalling-conditions-and-poverty-wages-the-lives-of-cobalt-miners-in-the-drc-220986>. Acesso em: 01 jun. 2025.

22. RAID - Rights and Accountability in Development; AFREWATCH - African Resources Watch. **Beneath the Green**: a critical look at the environmental and human costs of industrial cobalt mining in DRC. Online: RAID, 2024. 114 p. Disponível em: <https://raid-uk.org/post-library/report-beneath-the-green/>. Acesso em: 31 mai. 2025.
23. STATISTA. **Major countries in worldwide nickel mine production in 2023**. 2024. Disponível em: <https://www.statista.com/statistics/264642/nickel-mine-production-by-country/>. Acesso em: 08 jul. 2024.
24. JONG, H. N. Indonesia's coal burning hits record high: and "green" nickel is largely why. **Mongabay**. [S.L.], p. 1. jul. 2023. Disponível em: <https://news.mongabay.com/2023/07/indonesias-coal-burning-hits-record-high-and-green-nickel-is-largely-why/>. Acesso em: 10 jul. 2025.
25. GASPAROTTO, J.; MARTINELLO, K. Coal as an energy source and its impacts on human health. **Energy Geoscience**, [S.L.], v. 2, n. 2, p. 113-120, abr. 2021. <http://dx.doi.org/10.1016/j.engeos.2020.07.003>.
26. IEA - International Energy Agency. **Indonesia**: Coal. 2024. Disponível em: <https://www.iea.org/countries/indonesia/coal>. Acesso em: 15 jun. 2024.
27. CLIMATE WATCH. **Historical GHG Emissions**. 2024. Disponível em: https://www.climatewatchdata.org/ghg-emissions?breakBy=countries&end_year=2022&gases=co2&source=PIK&start_year=1850. Acesso em: 06 jul. 2024.
28. SAWAL, R. Red seas and no fish: Nickel mining takes its toll on Indonesia's spice islands. **Mongabay**. [S.L.], p. 1. fev. 2022. Disponível em: <https://news.mongabay.com/2022/02/red-seas-and-no-fish-nickel-mining-takes-its-toll-on-indonesias-spice-islands/>. Acesso em: 12 jul. 2024.
29. AMINDONI, A. As EVs surge, so does nickel mining's death toll: in the mineral-rich fringes of indonesia, whose nickel will feed EV giants like tesla, the deaths of miners continue to mount. **Rest of World**. [S.L.], p. 1. jul. 2023. Disponível em: <https://restofworld.org/2023/indonesia-nickel-mining-deaths/>. Acesso em: 28 jun. 2025.
30. ICA - International Copper Association. **Copper's Role in the Transition to a Low-Carbon Economy**. 2024. Disponível em: <https://internationalcopper.org/>. Acesso em: 19 jun. 2025.
31. STATISTA. **Mine production of copper worldwide from 2010 to 2023**. 2024. Disponível em: <https://www.statista.com/statistics/254839/copper-production-by-country/>. Acesso em: 10 jul. 2025.

32. STATISTA. **Leading copper mining companies worldwide in 2023, by production output**. 2024. Disponível em: <https://www.statista.com/statistics/281023/leading-copper-producers-worldwide-by-output/>. Acesso em: 11 jul. 2025.
33. ZANETTA-COLOMBO, N. C. et al. Impact of mining on the metal content of dust in indigenous villages of northern Chile. **Environment International**, [S.L.], v. 169, p. 107490, nov. 2022. <http://dx.doi.org/10.1016/j.envint.2022.107490>.
34. MILESI, O. Smelter finally closes due to extreme pollution in chilean bay. **Inter Press Service**. [S.L.], p. 1. 4 jul. 2022. Disponível em: <https://www.ipsnews.net/2022/07/smelter-finally-closes-due-extreme-pollution-chilean-bay>. Acesso em: 18 jun. 2025.
35. BALCAZAR, S. Poisoned lives: five decades of pollution in Chile's quintero-ventanas bay. **Mongabay**. [S.L.], p. 1. out. 2016. Disponível em: <https://news.mongabay.com/2016/10/poisoned-lives-five-decades-of-pollution-in-chiles-quintero-ventanas-bay/>. Acesso em: 19 jun. 2025.
36. GORENA, T. et al. Cupressus macrocarpa leaves for biomonitoring the environmental impact of an industrial complex: the case of puchuncaví-ventanas in chile. **Chemosphere**, [S.L.], v. 260, p. 127521, dez. 2020. <http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.127521>.
37. ANISTIA INTERNACIONAL. **Estado de Salud Fallido**: emergencia de salud en pueblos indígenas de espinar, Perú. London (UK): Amnistía Internacional, 2021. 48 p. Disponível em: <https://www.amnesty.org/es/documents/amr46/3829/2021/es/>. Acesso em: 23 jun. 2025.
38. CUSTODIO, Leslie Moreno. “¿Cómo vamos a vivir?” El impacto de la minería en las comunidades del sur de Perú. **Dialogue Earth**. [S.L.], p. 1. Dez. 2022. Disponível em: <https://dialogue.earth/es/polucion/361618-como-vamos-a-vivir-el-impacto-de-la-mineria-en-las-comunidades-del-sur-de-peru/>. Acesso em: 23 jul. 2025.
39. AMNESTY INTERNATIONAL. **DRC: powering change or business as usual?**. London (UK): Amnesty International, 2023. 100 p. Disponível em: <https://www.amnesty.org/en/documents/AFR62/7009/2023/en/>. Acesso em: 23 jun. 2025.
40. STATISTA. **Global lithium industry - statistics & facts**. 2024i. Disponível em: <https://www.statista.com/topics/3217/lithium/>. Acesso em: 09 jul. 2025.
41. LÓPEZ-CALVA, L. F. Lithium in Latin America: A new quest for “El Dorado”? **United Nations Development Programme (UNDP)**: Latin America and the Caribbean. [S.L.], p. 1. mai. 2022. Disponível em: <https://www.undp.org/latin-america/blog/graph-for-thought/lithium-latin-america-new-quest-el-dorado>. Acesso em: 12 jun. 2025.
42. AHMAD, S. The Lithium Triangle: where Chile, Argentina, and Bolivia meet. **Harvard International Review**. [S.L.], p. 1. 15 jan. 2020. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/26917284>. Acesso em: 12 jun. 2025.

43. LIU, Wenjuan; AGUSDINATA, Datu B.. Interdependencies of lithium mining and communities sustainability in Salar de Atacama, Chile. **Journal Of Cleaner Production**, [S.L.], v. 260, p. 120838, jul. 2020. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120838>.
44. MAZZIERI, A.; MONTANARI, A. Surviving the white gold rush - life in the 'lithium triangle'. **Al Jazeera**. [S.L.], p. 1. mar. 2024. Disponível em: <https://www.aljazeera.com/features/longform/2024/3/16/surviving-the-white-gold-rush-life-in-south-americas-lithium-triangle-2>. Acesso em: 15 jul. 2025.
45. GAAG - Geoscience Australia (Australian Government). **Rare Earth Elements**. 2023. Disponível em: <https://www.ga.gov.au/scientific-topics/minerals/mineral-resources-and-advice/australian-resource-reviews/rare-earth-elements>. Acesso em: 04 jul. 2025.
46. BALARAM, V. Rare earth elements: a review of applications, occurrence, exploration, analysis, recycling, and environmental impact. **Geoscience Frontiers**, [S.L.], v. 10, n. 4, p. 1285-1303, jul. 2019. <http://dx.doi.org/10.1016/j.gsf.2018.12.005>.
47. STATISTA. **Global rare earths mine production volume 2010-2023**. 2024. Disponível em: <https://www.statista.com/statistics/1187186/global-rare-earths-mine-production/>. Acesso em: 15 ago. 2024.
48. CAIXIN GLOBAL. China's rare earth mining could cause irreversible environmental harm. **ThinkChina**. [S.L.], p. 1. mai. 2022. Disponível em: <https://www.thinkchina.sg/society/chinas-rare-earth-mining-could-cause-irreversible-environmental-harm>. Acesso em: 16 jul. 2025.
49. STANDAERT, M. China wrestles with the toxic aftermath of rare earth mining. **Yale Environment 360**. [S.L.], p. 1. jul. 2019. Disponível em: <https://e360.yale.edu/features/china-wrestles-with-the-toxic-aftermath-of-rare-earth-mining>. Acesso em: 16 jul. 2025.
50. STATISTA. **Rare earths mine production in Myanmar 2018-2023**. 2024l. Disponível em: <https://www.statista.com/statistics/1294383/>. Acesso em: 09 jul. 2025.
51. GLOBAL WITNESS. **Fuelling the future, poisoning the present: Myanmar's rare earth boom**. 2024. Disponível em: <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/natural-resource-governance/fuelling-the-future-poisoning-the-present-myanmars-rare-earth-boom/>. Acesso em: 16 jul. 2025.
52. NAING, A. 30 people missing in mine landslide in Kachin State. **Myanmar Now**. [S.L.], p. 1. jun. 2024. Disponível em: <https://myanmar-now.org/en/news/30-people-missing-in-mine-landslide-in-kachin-state/>. Acesso em: 17 jul. 2025.